

MICROARNS COMO POTENCIALES BIOMARCADORES DE CARDIOTOXICIDAD

Marta Trillo Domínguez^{1,2,3}, María Cebro Márquez^{2,3,4}, Marta Vilar Sánchez^{2,3},
Valentina Serrano Cruz^{2,3}, José Ramón González Juanatey^{2,3,4,5}, Isabel Moscoso
Galán^{2,3,4}, Ricardo Lage Fernández^{2,3,4,6}.

¹Universidad Francisco de Vitoria (UFV), 28223 Madrid, España.

²Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), 15782 Santiago de Compostela, España.

³Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela (IDIS), 15706 Santiago de Compostela, España.

⁴Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).

⁵Servizo de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), 15706 Santiago de Compostela, España.

⁶Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago de Compostela (USC), 15782 Santiago de Compostela, España.

Palabras clave: cardiología; microARN; cardiotoxicidad, biomarcador, antraciclina.

Desde hace décadas, las antraciclinas son un tipo de quimioterapéutico de primera línea para distintos tipos de cáncer, entre ellos Sarcoma de Ewing y cáncer de mama. Pese a su efectividad, en los últimos años se ha puesto de manifiesto un problema concomitante de estas terapias, que es su cardiotoxicidad asociada. La cardiotoxicidad derivada del tratamiento con antraciclinas es un efecto secundario frecuente y grave asociado al tratamiento del cáncer que limita la dosis a emplear y compromete la supervivencia y la calidad de vida de los supervivientes al cáncer [1].

Por esto, durante y posterior a la terapia; los pacientes han de realizar un estrecho seguimiento de la función cardiaca y así, una vez detectada la anomalía, poder abordarla lo más rápido y efectivamente posible. Este deterioro de la función cardiaca se suele identificar y diagnosticar mediante ecocardiografía y biomarcadores. No obstante, esta detección se manifiesta una vez ya se ha producido un daño irreversible en el músculo del corazón. Por este motivo, existe una necesidad urgente de nuevos biomarcadores sensibles para la detección precoz de cardiotoxicidad y la evaluación del riesgo.

Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que intervienen en una amplia gama de funciones reguladoras de procesos fisiopatológicos, teniendo una expresión diferencial en las distintas condiciones de salud y enfermedad. En los últimos años, las diferencias de expresión de los microARN han surgido como prometedores biomarcadores no invasivos de diagnóstico y pronóstico. Datos del grupo muestran diferencias de expresión de ciertos microARN en una cohorte de pacientes con cáncer de mama tratadas con antraciclinas. Teniendo en cuenta este hallazgo, el objetivo del estudio es evaluar la expresión de diferentes microARN en tejido cardiaco en condiciones cardiotóxicas, reforzando y apoyando así su valor como biomarcador.

Tabla 1. Redes sociales.

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario	@marratrillo	Marta Trillo	@marratrillo	@marratrillo
Enlace	IR	IR	IR	IR

Referencias:

[1] Cebro-Márquez M. (2021). Identificación de nuevos biomarcadores de cardiotoxicidad en pacientes de cáncer de mama (Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela). Teseo: <https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=2024091>